

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20039246>

УДК 37/025., 37/026.,37/027.

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ниязова Бибинисо Болтаевна

Каршинский государственный технической университет
(Узбекистан)

Аннотация: В статье рассматривается опыт дуального образования в Германии, а также актуальность, перспективность и преимущества такого образования в России. Кроме того, обобщены отличия между дуальной и традиционными системами обучения. Предложены возможные источники финансирования дуальной формы образования в Российской Федерации. Всем нам известно, что кадры среднего звена играют особую роль в развитии экономики. В производстве, промышленности и сфере услуг очень высока потребность в специалистах рабочих профессий. В форме традиционного обучения учащийся либо студент получает в высшем или профессиональном учебном заведении больше теоретических знаний, а практику проходит на предприятиях и в организациях в течение всего нескольких часов. Поэтому в этом плане была изучена система образования развитых стран, после чего в Узбекистане была введена дуальная форма обучения.

Ключевые слова: Дуальное образование, трудоустройства, учащегося, студента, предприятия, организация, развития, экономика.

UDK 37/025., 37/026.,37/027.

DUAL TRAINING IN THE SYSTEM OF HIGHER AGRICULTURAL PROFESSIONAL EDUCATION

Niyazova Bibiniso Boltaevna

Karshi State Technical University
(Uzbekistan)

Abstract: *This article examines the experience of dual education in Germany, as well as the relevance, prospects, and advantages of such education in Russia. Furthermore, the differences between the dual and traditional education systems are summarized. Possible sources of funding for dual education in the Russian Federation are proposed. We all know that mid-level personnel play a special role in economic development. In manufacturing, industry, and the service sector, there is a very high demand for specialists in blue-collar jobs. In the form of traditional education, a student receives more theoretical knowledge at a higher or vocational educational institution and undergoes practical training at enterprises and organizations for only a few hours. Therefore, in this regard, the education systems of developed countries were studied, after which the dual form of education was introduced in Uzbekistan.*

Keywords: *Dual education, employment, student, enterprise, organization, development, economy.*

Введение. Дуальное образование — это вид профессионального образования, при котором практическая часть подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть — на базе образовательной организации. Система дуального образования предполагает совместное финансирование программ подготовки кадров под конкретное рабочее место коммерческими предприятиями, заинтересованными в квалифицированном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе.

Которая дает возможность проходить практику на предприятиях и в организациях одновременно с получением соответствующих навыков работы на современном оборудовании с использованием новых технологий. Слово «дуал» в переводе с латинского языка означает «состоящий из двух частей». Дуальное образование – это система, которая дает возможность учащимся и студентам получать образование, работая в организации, подходящей его специальности[1,2]. В течении 2-3 дней молодые люди приобретают теоретические знания в учебном заведении, а в течении 3-4 дней они получают практические навыки в процессе работы на предприятиях и в организациях. При трудоустройстве учащегося студента, обучающегося по форме дуального обучения, на предприятии или в организации за ним закрепляется мастер и ежемесячно выплачивается заработная плата. На сегодняшний день эта система играет важную роль в развитии экономик таких стран, как Германия, Австрия, Швейцария и Республика Корея[6,7,8].

Методы и обсуждения.

Нормативно-правовых документы. Система дуального образования введена в качестве одной из форм обучения согласно статье 15 Закона Республики Узбекистан «Об образовании». Так, в закон внесена отдельная статья (ст. 17) касательно дуального образования, в которой предусмотрено, что порядок организации дуального образования определяется Кабинетом Министров Республики Узбекистан. Посредством изучения зарубежного опыта сегодня для дальнейшего развития дуального обучения проводится соответствующая работа по внесению изменений и дополнений в национальное законодательство [1,2,3].

Цель внедрения данной системы.

Целью внедрения этой системы является подготовка во всех отраслях экономики квалифицированных кадров среднего звена с современными профессиональными навыками, создание широких возможностей для поддержки интереса молодежи к получению профессий и специальностей. Как я уже отметил, молодые люди, наряду с получением образования, будут развивать свои профессиональные навыки на реальном рабочем месте. Начиная с 2021-2022 учебного года с целью подготовки кадров среднего звена по таким направлениям, как дошкольное образование, железнодорожное и строительное

дело в профессиональные образовательные учреждения в форме дуального обучения приняты более 3 тысяч молодых людей[3,4,5].

Ожидаемые результаты. На сегодняшний день, исходя из социально-экономического развития регионов, более 7500 молодых людей получают образование в профессиональных образовательных учреждениях нашей республики в форме дуального образования и работают почти на 1500 предприятиях и в организациях. В системе высшего образования обучение на основе дуального обучения налажено только в Ташкентском институте текстильной и легкой промышленности (для студентов 3 и 4 курса). Со следующего учебного года планируется поэтапно внедрять подготовку кадров по дуальной системе обучения техническиеб сельскохозяйственные и других вузах. России давно принимали дуального обучения, например, «Пермский химико – технологический техникум» и ФКП «Пермский пороховой завод» они оправдывались дуального обученияю[7.8].

Ожидаемые результаты дуального обучения.

В 2024 года июне месяце на видеоселекторном совещании, проведенном под председательством главы государства Шавката Мирзиёева, был определен ряд задач по коренному совершенствованию системы профессионального образования и эффективной реализации дуального образования на основе немецкого опыта[8]. Как нам известно, Германия несколько лет назад ввела в систему образования дуальное обучение.

Основным фактором развития дуального образования в этой стране является то, что в законодательстве четко определены функции и обязанности участников дуального образования (предприятие, студент, образовательное учреждение). Ныне в Германии дуальное образование получают 1,4 миллиона молодых людей. Ежегодно 500 тысяч студентов подписывают контракт с компаниями для участия в дуальном обучении, а 74 процента молодых людей после окончания учебы подписывают трудовой договор с работодателем. Предприятием за студентом закрепляется квалифицированный сертифицированный мастер, прошедший специальное испытание [1,2,7].

Инфраструктурная региональная модель, обеспечивающая взаимодействие систем: прогноз в кадрах, профориентация, планирование и организация образовательного процесса и оценка квалификации

Организация дуального образования и привлечение работодателей является одним из основных направлений деятельности Торгово-промышленной палаты и отраслевых торговых палат. Для профориентации молодежи и получения представления о профессиях учащиеся 7-х классов проходят на предприятиях 2-4 недельное ознакомление (стажировку) в год [5,6]. После ознакомления с деятельностью предприятий и организаций, в которых они побывали, и получения информации о профессиях молодые люди заключают договоры с предприятиями и организациями по интересующей их профессии и прилагают свои документы к этим подписанным договорам в образовательное учреждение для обучения в дуальной форме [3,6].

Рисунок 5.

Студентам, участвующим в дуальном обучении в Германии, работодателем выплачивается заработная плата в среднем в размере 930-1200 евро в месяц. Дуальное обучение является новым направлением в отечественной системе образования, и в настоящее время поэтапно осуществляется ряд работ по развитию этой системы [7]. Для развития дуального образования привлекаются иностранные специалисты, а отечественные кадры направляются на стажировку в Германию, Австрию, Корею и другие страны, разрабатывается концепция развития дуального образования. Вместе с тем ведется соответствующая работа по привлечению частного сектора к дуальному обучению [7,8].

Заключения.

Ожидаемые результаты от внедрения дуальной модели профессионального образования

- Профессиональное образование, ориентированное на реальное производство.
- Развитие системы прогнозирования потребности в кадрах.
- Увеличение уровня финансирования образования со стороны предприятий.

- Вариативность индивидуальных образовательных программ.
- Развитие системы независимой оценки качества подготовки выпускников и педагогических кадров.
- Значительный рост квалификации рабочих кадров и повышение престижа рабочих профессий в результате развития новых форм образования.

Литературы

1. Беседа Нигора Рахмонова, корр. УзА министром министерство высшего образования, науки и инноваций 2024г. Октябрь.
2. Кабинет Министерство Республики Узбекистан.Статья 15 Закона Республики Узбекистан «Об образовании».
3. Голиш Л.В., Саидова Д.Т. Тренинг - форма оперативного повышения квалификации педагогических кадров (В вопросах и ответах): Учебно-методическое пособие /Серия «Современные технологии обучения». – Т.:ТГЭУ, 2008. - 144 с.
4. <https://mck72.ru/contacts/>
5. Габдулхаевич, Х.Ф. Дуальное обучение как форма реализации основных профессиональных образовательных программ ФГОС СПО / Х.Ф. Габдулхаевич // Модель подготовки специалистов в условиях дуального обучения: сб. материалов Респ. науч.-практ. конф. педагогических работников профессиональных образовательных учреждений среднего профессионального образования РТ. – Богатые Саабы, 2018. – С. 15-17. 110
6. Шумакова, О.В. Опыт дуального образования как возможность повышения эффективности профессиональной подготовки обучающихся / О.В. Шумакова, Т.Г. Мозжерина, С.Ю. Комарова, Н.В. Гаврилова // Электронный научнометодический журнал [Электронный ресурс]. – 2016. – № 4 – Режим доступа: <http://ejournal.omgau.ru/index.php/2016-god/7/32-statya-2016-4/485-00230>. – Дата доступа: 14.08.2018.